

TOG‘AY MUROD ASARLARIDA MA‘NAVIY-AXLOQIY MUAMMOLAR TALQINI

Saparbayeva Oynura

Ellikqal’a tumani XTB ga qarashli 30-umumiy o‘rta ta’lim maktabi ona tili va
adabiyot fani o‘qituvchisi

Annatatsiya

Milliy istiqlol davri romanchiligimizda ro‘y berayotgan badiiy evrilishlar, uslubiy izlanishlar yagona maqsad badiiy mukammal o‘zbek romanlarini yaratish maqsadida olib borilayotgan ko‘lami haqida so‘z yuritilar ekan ularning qay darajada ma‘naviy-axloqiy muammolarni olib chiqishi asarning zalvorliligini belgilab beradigan omillaridan biridir. Ushbu maqolamizda Tog‘ay Murod asarlaridagi ma‘naviy-axloqiy muammolar talqini misolida badiiy asarni insonning o‘zligini anglash, o‘zini kashf etish, e‘tiqod va inoklilik, nafs va yovuzlikka qarshi kurasha bilish qobiliyatini tadqiq qildik.

***Kalit so‘zlar:** Milliylik va umuminsoniylik adabiyoti, estetik kategoriya, ijodkorning hayot to‘g‘risidagi konsepsiyasi, “polifonik” janr, “polifonik talqin” ijtimoiy- estetik vazifa.*

Jamiyatimizda kechayotgan yangilanish jarayonini badiiy tadqiq etish so‘nggi yillar adabiyoti va san‘atining asosiy mavzusi hamda bosh muammosiga aylangani sir emas. Shuning uchun ham ko‘p yozuvchilarimiz o‘z asarlarida ushbu masalalarni ko‘rsatishni asosiy mavzu qilib olyaptilar.

Iste‘dodli adiblarimiz, xususan, Tog‘ay Murod bu, borada o‘ziga xos badiiy kashfiyotlar yaratdi. O‘z asarlarida turli xil ijtimoiy-siyosiy, ma‘naviy- axloqiy muammolarni ko‘tarib, bu narsalarni ko‘proq o‘z qahramonlarining ruhiy kechinmalari orqali ham ifoda etdi. T. Murod o‘zbek adabiyotining navqiron avlodiga mansub. U o‘z ijodining boshlang‘ich davrlaridanoq o‘quvchilarning

diqqatini jalb qiluvchi asarlar yaratdi. Dastlab kichik-kichik hikoyalar, qissalar va hammaga ma'lum bo'lgan romanlari bilan o'zbek adabiyotini bir pog'ana yuqori ko'tardi.

Tog'ay Murod ijodini boshidan kuzatib chiqib shunday xulosaga kelish mumkinki, adib ijodining ilk bosqichidagi hikoyalaridagi fikrlar embiron sifatida ko'rinib, keyinchalik katta janr qissa va romanlari uchun asos bo'lgan. Hajman kichik, lekin betakror qissalari bilan 80-yillar o'zbek nasriga katta hissa qo'shgan T.Murod o'z ijodida romanga xos bo'lgan tafakkurni shakllantirdi va o'ziga xos uslubda "Otamdan qolgan dalalar" romanini yaratdi.

Bo'ri polvon, Ziyodulla chavandoz, Qoplon bobo, Oymomo singari ko'p qirrali go'zal obrazlarni yaratib qalami charxlangan Tog'ay Murod "Otamdan qolgan dalalar" romanida "O'zbek Dehqoni" tipik obrazini yaratdi. O'zbek millatining taqdiri, o'tmishi va kelajagi Dehqonqul obrazi misolida badiiy jonlantirilgan bo'lib talqinda sodda, baxshiyona uslubning qo'llanilishi romandagi obrazlilikni oshiradi va xalq tilining rango-rang nozik qirralarini ochib berishga xizmat qiladi.

Tog'ay Murod avvalgi qissalarida davlat olib borgan mafkuraviy siyosatning ayrim salbiy oqibatlari, turg'unlik davrida avj olgan buzuqlik va munofiqlikni qalamga olgan bo'lsa, "Otamdan qolgan dalalar" romanida sobiq sho'rolar tuzumi tomonidan olib borilgan mustamlanachilik siyosatining illatlari milliy ozodlik kurashining parokandalikka uchrash sabablari, paxta yakka hokimligining oqibatlari, millatning qatag'an qilinishini o'zbek xalqi taqdiri misolida ochib beradi.

"Otamdan qolgan dalalar" asari zamonaviy romanga xos xususiyatlarni o'zida mujassamlashtirgan bo'lib, yangi o'zbek romani mezonlarini ham birmuncha oydinlashtirdi. Tog'ay Murod qahramonlari "zaminni zilol suvlarni jannatmakon bog'-u rog'larni yaratgan egamning tuhfasini" deb suyub ardoqlagan, qadrlagan oddiy odamlar bo'lib, ular har bir qarich erga mehrini beradi, bolasiday avaylab asraydi. Padari buzurukvoriday, volidayi muhtaramasiday e'zozlaydi. Romanda tasvirlangan

Jamoliddin ketmon ham barcha o‘zbeklar qatori ana shunday xususiyatlarga ega. Nazarimizda yozuvchi ana shu yerni, osmonni, suvni, oddiy odamlarni ham suyib, ham kuyib tilga oladi. Millat paranandaligiga sabab bo‘luvchi omillarni mantiqan to‘g‘ri ko‘rsatadi. “Ayrilganni ayiq er” degan xalqimizga suyanmagan “jon-u amirlar, oqposhshalar”ga qarshi kurashda jipslashmay, o‘zaro nizolarga berilishadi va 130 yillik mustamlani tamg‘asini millat taqdiriga bostirishadi.

Tog‘ay Murodning “Otamdan qolgan dalalar” romanida bir o‘zbek dehqon sulolasining uch vakili – bobo, ota va o‘g‘il taqdiri timsolida o‘zbek xalqining istebdod ostida kechgan umri badiiy talqin etiladi. Jamoliddin, Aqrab, Dehqonqul obrazlaridagi umumiylik shundaki, ular shu ona-erni sevishadi, uni bor mehr bilan e‘zozlashadi. Oллоh bergan rizqni shu zaminda topishadi. Olimlarimiz takidlaganidek: “Adabiyot xalq hayotini aks ettirar ekan, u, albatta, ijtimoiy turmushdagi milliy, umuminsoniy jihatlarni badiiy ifodalashi tabiiy bir holdir. Milliylik va umuminsoniylik adabiyotning ruhida chuqur iz qoldiradi. Shu sababli, milliylik va umuminsoniylikning estetik hodisa hamdir. Milliylik va umuminsoniylik estetik kategoriya sifatidagi mohiyatini to‘g‘ri anglamay turib, badiiy adabiyotning umumiy qonuniyatlarini, o‘ziga xosligini ijtimoiy- estetik vazifasini-hayot bilan adabiyot o‘rtasidagi dialektik munosabatni tushinish mushkul”[6.85] - degan edi adabiyotshunos T.Boboev.

Darhaqiqat milliylik nafasi ufurib turgan badiiy asarning o‘quvchilar qalbiga tez yetib borishi aniq, ayniqsa u xalq tiliga yaqin bo‘lsa.

Tabiiyki, an’anaviy romanlar kabi noan’anaviy romanlar ham roman janri talablariga javob berar ekan, romanga xos tafakkur badiiylik komponentlari kabi janrni yuzaga keltiruvchi asosiy omil hisoblanadi. Ko‘rsatib o‘tish joizki, roman janri dinamikasida ba’zan mustaqil yo‘nalishlar adabiy yangilanishga o‘tish jarayonida yangi yo‘nalishni yuzaga keltiruvchi tamoyillar aylanadilar. Roman tarixidan F. Dostoevskiy ijodida psixologik uslub “polifonik” janrni, XX asr boshida

esa “polifonik talqin moderinizm”ni yuzaga keltirgani ayon. Milliy istiqlol davrida yangilanayotgan o‘zbek roman janri tahlili shuni ko‘rsatadiki, jahonning nufuzli estetiklari ko‘rsatib o‘tgan murakkab sintez uslubi o‘zbek romanlarida ham namoyon bo‘lmoqda. Bu holni roman kompozitsion qurilishda ham, stilistikasida ham ko‘rish mumkin. Tog‘ay Murodning “Otamdan qolgan dalalar” romani stilistikasi lirik proza saj’, erkin nasrning sintezlashgan uslubidir. Asarda roman tafakkuri orqali istilo sabablari, mohiyati, fojiasi falsafiy mantiq yordamida mushohada qilinadi.

Har bir yozuvchi o‘z badiiy uslubiga ega ekan, o‘zbek romanlarida bu komponent qanday amalga oshiriladi?

Yozuvchi Tog‘ay Murod ijodida hayotdagi oddiy hodisalardan ulkan badiiy umumlashmalar chiqarish, qahramonlar olamini hayot haqiqati mezonida tasvirlash, jozibali, betakror milliy obrazlar yaratish, milliy udumlar, ma’rosimlar, an’analarni milliy qadriyatlar darajasiga ko‘tarish avval qissalarida, so‘ng esa “Otamdan qolgan dalalar” romanida yozuvchining noyob iste’dodidan darak berdi. Oddiy o‘zbek xalqining bag‘rikengligi badiiy istiora darajasida talqin etildi. O‘zbekona ohang Tog‘ay Murod qahramonlarining xarakterini belgilovchi xususiyat bo‘ldi, sovet turmush tarzi, paxta monopoliyasining asl basharasi ochib tashlandi.

Ona-Vatanga muhabbat, ona-erga sadoqat Tog‘ay Murod qahramonlarining borlig‘iga jon-u tan bo‘lib singib ketgan. Yozuvchi o‘zbek xalqining istiqlolga bo‘lgan tashnaligini tasvirlabgina qolmay, quvg‘in va qatag‘onlarda, yo‘qlik va xo‘rlklarda sinmagan o‘lmas ruhiyatini yaratdi. Bo‘ri polvondagi jo‘mardlik Vatan uchun fidoyilikka aylandi. Qoplon bobo va Oymomo buvidagi oqibat, mehr-muhabbat Dehqonboy va uning ayoli timsolidagi dard bo‘ldi.

Ulkan rus tanqidchisi N.G.Chernishevskiy san’atning vazifasi insonning, konkret shaxsning turmushini badiiy ifodalash orqali ijtimoiy hayotning muhim qirralarini yoritishdir, deb ko‘rsatgan edi. Darhaqiqat, har bir realist san’atkor

ma'lum davr hodisalarini aniq bir nuqtayi nazardan kuzatish orqali ular haqda ma'lum bir xulosaga keladi. Asarning to'qimasiga singib ketuvchi ana shu fikr, qarash ijodkorning hayot to'g'risidagi konsepsiyasi sifatida xilma-xil badiiy vositalar orqali o'z aksini topadi. Hayotni ifodalashda, uning ta'sirchanligini ta'minlashda inson xarakterini namoyon qila bilish yozuvchidan katta mahorat talab qiladi. Yozuvchi yaratgan insoniy xarakter barkamol, originalligiga qarab mazmundorlik yorqinlik, estetik ta'sirchanlik kasb etadi.

Shu ma'noda T. Murod yaratgan Ziyodulla kal xarakteri realistik san'at talablariga to'liq javob beradi, deya olamiz. Ma'lumki, xalq og'zaki ijodi asarlarida qahramonlar xarakteri individual xususiyatlari bilan hamisha ham namoyon bo'lavermaydi. Ziyodulla kal esa, o'zining belgilovchi xususiyatlari bilan xalq og'zaki ijodi qahramonlariga o'xshab ketsa-da, yozuvchi tomonidan individual qirralar bilan ta'minlanganligi tufayli o'quvchida muayyan shaxs sifatida taassurot qoldiradi, kitobxonning doimiy hamrohi, do'stiga aylanadi.

Ziyodullaning "kalligi" uni xalq og'zaki ijodi an'analari bilan bir bahya yaqinlashtiradi. Ma'lumki, ertak va dostonlarda kallar obrazi juda ko'p. Ular aksariyat holda kambag'al, quyi tabaqa vakillaridan bo'lishidan qat'i nazar, o'zlarining uddaburronligi, zakovati bilan, ayrim ertaklarda baxtli tasodif tufayli orzulariga erishadilar. O'ziga qarshi turgan kuchlar ustidan ba'zan jiddiy kurashlar natijasida, ba'zida tasodifiy hodisalar natijasida g'alabaga erishadilar, murod-maqsadlariga yetishadilar.

Ziyodulla kal mohiyat hech qanday sehr-u sinoatga, baxtli tasodifga tayanmaydigan, o'z kuchi, mehnati va ifodasiga ishongan realistik xarakterdagi qahramon. Uni ham barcha oqil kishilar singari tabiat va jamiyatdagi salbiy voqea-hodisalar ranjitadi. Kishilar orasida urug' o'tib borayotgan aldamchilik, ijtimoiy hayotdagi salbiy holatlar larzaga soladi, uzun tunlar uyqusizlik chekib, xayol suradi. Odamlar orasidagi g'iybat, bir-birlarini ko'ra olmaslik, hukumat tomonidan go'sht

topshirish rejasini uddalash bahonasida otlarni yig‘ib olish, ot egalarini tuzumga qarshi kishilar deb bekorga ayblashga urinib, huquq-targ‘ibot organlari xodimlarining nohaqligi kabi illatlar Ziyodulla kal obrazi orqali kitobxon qalbinixam larzaga soladi:

“ – Biz sotsialistik jamiyatda yashayapmiz. To‘g‘rimi o‘rtoq rais?

– To‘g‘ri, to‘g‘ri!

– Yo, ot minib bosmachi bo‘lmoqchimisiz? Kechirib qo‘yasan!

– O‘zi ijodingda bosmachi o‘tganmi? Bir tekshirib ko‘rish kerak... – Katta unday demang, mening otam bechora sovet tuzumini deb qurbon bo‘lgan. Otga kelsak, ot yigitning yo‘ldoshi, katta. Qolabersa ko‘pkari chopamiz.

– Il, sen o‘zi qaysi jamiyatda yashayapsan, miya? Shu paytgacha eshakning qulog‘iga tanbur chertayapmanmi? Ko‘pkaring eskilik sarqiti! Yovvoyining o‘yini.

– Katta, o‘zi kal kalla-kalla emas ekan-da. Bir mening kalam shundaymikin, desam, siznikiyam menikidan qolishmaydi.

– O‘chir-e...” [4.21]

Parchadan ko‘rinib turibdiki, mahalliy xo‘jalik raisi, rayon militsiyasi va boshqa boshqaruv tashkilotlaridan kelgan kishilar davr jamiyatining oynasi sifatida vazifa bajarib kelmoqda. Shu o‘rin ta’kidlash kerakki, sobiq sho‘rolar davrida mahalliy xalqlarimizni milliy qadriyatlarimizdan, g‘ururimizdan ajratish niyati “Ko‘pkari, Kurash, Navruz” singari ming yillardan beri xalq hayotiga singib ketgan urf-odatlar, sport o‘yinlarimiz ta’qiqlab qo‘yildi. Bu shunchaki bir siyosat emasdi. Buning zamirida mahalliy xalqlarni iskanjada tutish, o‘tmishini unutdirish kabi mudhish bir maqsad yashiringan edi. Darhaqiqat, chavondoqlik, davralarda kurash tushib, o‘z kuchini oshirish, g‘alabalaridan g‘ururlanish mahalliy xalqlarda o‘ziga xos ishonch tuyg‘usini uyg‘otishi va tarbiyalash mumkin edi. Yoki navruzlarda sayr qilishib, milliy ashulalar, sport o‘yinlar, xilma-xil taomlar, pishiriqlar va urf-odatlarini namoyish qilish millatda biz ham millat ekanmiz, kuch- qudratimiz bor

ekan-ku, degan g‘urur uyg‘otishi mumkin edi. Bu esa mamlakatni boshqarayotgan “og‘a”larimizga mutlaqo yoqmas harakatlar edi. T. Murodning yozuvchi sifatidagi fazilatlaridan eng asosiysi mana shu masaladir, desak xato bo‘lmasa kerak.

To‘g‘ri ijodkor kimdandir o‘rganadi, kimgadir ergashadi, kimningdir ta’sirida asar yaratadi. Lekin u albatta kimgadir o‘rgatishni, kimnidir ergash-tirmoqni va kimgadir ta’sir etmoqni ham bilishi lozim.

Tog‘ay Murod ijodi bu yo‘lda namunali estafeta vazifasini bajaradi desak hech qanday mubolag‘a bo‘lmasa kerak. U asar yaratganda hatto o‘z qahramonlarining ismini ham shunchaki taplamaydi. Masalan, “Otamdan qolgan dalalar” romanidagi avlodning ismlariga nazar tashlang. Jamoliddin, Aqrab, Dehqonqul. Ma’na ma’no tushuvchi ismlar, bular orasiga qanday narsalar yashiringanini sezish, anglash zehnli kitobxon uchun qiyinchilik to‘g‘dirmasa kerak.

Professor O.Sharofiddinov “Adabiyot mangu yashaydi” maqolasida yangi davr adabiyoti haqida yangi davr adabiyot qanday bo‘lishi kerakligi haqida g‘oyat dolzarb fikrlarni o‘rtaga qo‘yib shunday degan edi: “Mustaqillik adabiyoti-mazmunan teran, shaklan rang-barang, inson qalbining hamma qirralarini chuqur tadqiq etuvchi, inson haqidagi haqiqatni butun murakkabligi va qarama-qarshiliklari bilan qadrllovchi, insonning ham nurli, yorqin jihatlarini, ham shaytoniy jihatlarini cho‘chimay ochib beradigan, xushomaddan tilyog‘lamalikdan, xalq madhiyabozlikdan, aravani quruq olib qochishlardan holi adabiyotdir. Bu adabiyot-mustaqillik yo‘lidan borayotgan xalqqa munosib bo‘lmog‘i, jahon maydoniga olib chiqadigan uning yuzini erga qaratmaydigan bo‘lmog‘i kerak. Bunday adabiyotni yaratishga imkon beradigan yagona omil-iste’doddir”. [8.195]

Tog‘ay Murod o‘z asarlarida yuqoridagi fikrlarni va ma’suliyatni yuksak saviyada uddalab, o‘ziga xos badiiy kashfiyotlar yaratdi. Uning badiiy asarlari tahlili va estetik ma’naviy ahloqiy, falsafiy qarashlari adabiyotning asl mohiyatini to‘g‘ri tushinish, uning ezgu maqsadlarga xizmat qilishi zarurligi, yozuvchi mahorati va

tasvir yo‘lining o‘ziga xosligi, so‘z san’atining sehri, ahamiyati singari masalalarni idrok etishga yo‘l ochadi. Bu o‘z navbatida o‘zbek adabiyotining ma’lum darvdagi rivojlanish yo‘llarini taraqqiyot qonunlarini aniqlashga va teran yoritishga asos bo‘lib xizmt qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. N. Karimov, B. Nazarov, U. Normatov, S. Mamajonov, O. Sharafiddinov, XX asr o‘zbek adabiyoti tarixi. Toshkent, “O‘qituvchi”. 1999.
2. Boboev T. “Adabiyotshunoslik asoslari” Toshkent, “O‘qituvchi”. 2002.
3. Tog‘ay Murod. “Otamdan qolgan dalalar”. Toshkent. “Sharq”. 1998.
4. Yo‘ldoshev Q. Adabiyot o‘qitishning ilmiy-nazariy asoslari. Toshkent, “O‘qituvchi” 1996.
5. Qo‘shjonov M. Hayot va nafosat. -T.: Fan, 1970.
6. Boboev T. Adabiyotshunoslik asoslari. -T.: 2002.
7. To‘gay Murod “Bu dunyoda o‘lib bo‘lmaydi” -T.: 2001.

Enternet manbalar:

<http://pedagog.uz>

www.o'zbekadabiyoti.com